

CONFERENCIA PRODUCCIÓN LITERARIA Y FERIAS DEL LIBRO

Dra. Crisálida Villegas

villegascuit@gmail.com

+584128911958

Presidente de REDIT

Presidente de ESCRIBA

FeriaVirtualDelLibroGuatemala

INTRODUCCIÓN

PARABOLA DEL CULTIVO DE UNA SEMILLA

**Terreno
Fértil**

Producto

Academia

**Producción
Intelectual**

**Mundo
intelectual**

**Actividad
cultural**

Universitario

Ciencia

Literario

Artes

**El espíritu de la academia no es ganar, sino entregar
Papel desinteresado en el cultivo (Lolas, 2008)**

“La ciencia es, en sí misma, una empresa artística, donde no hay reglas para garantizar su buen éxito y siempre necesita emitir juicios...a menudo basados en la sensibilidad y el gusto...”

(Eisner, 2005)

f FeriaVirtualDelLibroGuatemala

¿Qué hacemos cuando cultivamos una hermosa flor o fruto?

f FeriaVirtualDelLibroGuatemala

Exhibición

Producción intelectual

- Publicación
- Divulgación
- Difusión

-Vías tradicionales

- Revistas
- Repositorios

-Vías emergentes

- Redes sociales (facebook, instagram, threads)
- Redes académicas (Researchgate, Academia edu)
- Gestores bibliográficos (Mendeley y Zotero)

-Ferias del Libro

- Fiesta, celebración
- Difusión
- Comercialización

PRODUCCIÓN INTELLECTUAL

► Investigación

Todas las personas despliegan cierta actividad intelectual (Gramsci, 2016)

Los intelectuales (hombres visionarios) son la sal que condimenta la comprensión del mundo (Araque y Urrego, 2021)

PRODUCCIÓN INTELECTUAL

f FeriaVirtualDelLibroGuatemala

Proceso

Creación
teórico
filosófica

Producto

Creación
tecnológica

Creación
estética

- Inventos
- Diseños
- Planes
- Proyectos

- Literatura
- Arte
- Deportes

(Moreno, 2016)

Producción Intelectual

-Nivel de crecimiento científico de las universidades

-Capacidad de desarrollo de países y regiones

¿Cuál es el problema de la producción intelectual?

-Yace adormecida en los anaqueles de las bibliotecas universitarias

-Desestimada en sus posibilidades de uso y aplicación en beneficio de la comunidad

(Vidal, 2019)

f FeriaVirtualDelLibroGuatemala

f FeriaVirtualDelLibroGuatemala

-Necesidad de cumplir con los estándares de bases de datos internacionales

-Se desconocen los contextos propios

-Pago por publicar en algunas revistas internacionales

(Amador, 2018)

-Sospecha permanente hacia la calidad de una producción intelectual ficticia

(Ibarra, 2012)

-Baja en la experiencia de autonomía y creatividad

-Fatiga intelectual por causa del carrerismo

(Marqueze y De Castro, 2009)

Ferias del Libro como alternativas Definición

-Impulsores del talento emergente

-Herramienta de comunicación

-Red de disfrute y saberes como sujetos abiertos

(Fagiano, 2024)

-Una oportunidad de trabajar de manera colectiva
(Fornia, 2024)

-Centros de networking y colaboración

Industrias culturales y creativas
(UNESCO, 2010)

-Motores de cultura

-Catalizadores de la pasión por la lectura

-Valorización de la literatura

-Vitrina para la visibilidad editorial

-Eventos comerciales

f FeriaVirtualDelLibroGuatemala

**Componer un texto
no es sólo expresión
de ideas, sino una
actividad de
construcción
significados,**

**Una instancia de
generación de
conocimientos y
desarrollo del
pensamiento**
(Serrano, 2014)

f FeriaVirtualDelLibroGuatemala

ALGUNAS EXPERIENCIAS

➔ **REDIT**

Revistas

Transcomplejidad

ALGUNAS EXPERIENCIAS

FeriaVirtualDelLibroGuatemala

NODO ITC

ALMA MATER

ALGUNAS EXPERIENCIAS

F FeriaVirtualDelLibroGuatemala

CESPE

CENTRO LATINOAMERICANO DE
ESTUDIOS EN EPISTEMOLOGÍA
PEDAGÓGICA

Paulo Régis Neves Freire

Paulo Régis Neves Freire

Ecosistema de Revista CESPE

ESCRIBA

Narrativas y Ensayos

Pesquisa e Indagatoria

Estudios Culturales

Educación y Sociotecnología

Prácticas de Salud Colectiva

Literatura Cristiana

Intelectuales latinoamericanos desarrollan un trabajo que responde a distintas lógicas y sensibilidades, con poca claridad respecto al impacto de su intervención social.

(Vidal, 2011)

 [FeriaVirtualDelLibroGuatemala](#)

ALGUNOS RETOS Y DESAFIOS

f FeriaVirtualDelLibroGuatemala

-Necesidad de ahondar en las distintas formas de generar productos intelectuales basados en la relación con la transformación social

-Necesidad de potenciar otras formas de difusión de la producción intelectual

-Necesidad de utilizar nuevos formatos y lenguajes

-Promover un esquema de Feria Alternativa del Libro (FAL)

-Gestión por los principios de: apertura, flexibilidad y tolerancia

Feria
Virtual
del LIBRO

AGRADECIMIENTO

f FeriaVirtualDelLibroGuatemala

Luisa Haded
Embajadora Cultural

**Estamos muy
agradecidos por tu
enorme apoyo durante
este tiempo**

Cesar Salvatierra

Alan Morales

**Muchas gracias por esta
invaluable oportunidad**

f FeriaVirtualDelLibroGuatemala

*¡Oh, libro! Mi amigo, maestro y hermano:
en tus hojas blancas, delgadas y tersas
poetas y sabios modernos y antiguos
me guían por la senda del Arte y la Ciencia*

María Olimpia de Obaldía (2016)
Maestra Panameña

